

IMPACTOS DO USO DE TELAS NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO NA PRIMEIRA INFÂNCIA.

Anna Késia Aquino Alves ¹

Maria Eduarda Carvalho de Almeida ²

Karoline Giele Martins de Aguiar ³

¹ Discente curso de Psicologia – Universidade CEUMA, Campus Imperatriz- MA,
annakesiaquinoalves@gmail.com

² Discente curso de Psicologia – Universidade CEUMA, Campus Imperatriz- MA,
dudacarvalho240@gmail.com

³ Docente curso de Psicologia - Universidade CEUMA, Campus Imperatriz- MA,
karol.giele@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17247032

Introdução: O desenvolvimento cognitivo refere-se ao conjunto de processos mentais que possibilitam à criança aprender, lembrar, raciocinar, usar a linguagem e resolver problemas, se estendendo para a sua adaptação e aprendizagem ao longo de toda vida. No entanto, com o grande avanço da tecnologia na sociedade, tem surgido preocupações acerca dos seus efeitos no desenvolvimento infantil, já que esse alto consumo tem sido associado a prejuízos do sono, linguagem, memória, desempenho escolar e sedentarismo infantil, impactando diretamente na trajetória da primeira infância. **Objetivos:** Identificar a relação entre tempo de tela e desenvolvimento cognitivo de crianças pequenas, e seus principais efeitos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e Cochrane, publicados até 2023, os descritores utilizados foram “infância”, “desenvolvimento” e “telas”, os critérios de inclusão foram estudos com crianças de até seis anos. A partir dessas escolhas, foram destacados os principais prejuízos cognitivos relacionados ao uso de telas, assim como fatores de risco e proteção. **Resultados/Discussão:** Foram selecionados três trabalhos acadêmicos, sendo dois artigos de revisão de literatura e um trabalho de

conclusão de curso. Os artigos analisados indicam que o uso excessivo de telas na primeira infância está diretamente associado a atrasos na linguagem, dificuldades de atenção, pior qualidade de sono, baixo desempenho escolar, além de maior risco de obesidade infantil, devido ao sedentarismo gerado por essa prática. Os efeitos negativos são mais evidentes quando o tempo de exposição é mais elevado, em horários inadequados e sem uma supervisão adulta. No entanto, o uso mediado pelos responsáveis, com limites de tempo e definição de conteúdos adequados para aquela criança, pode reduzir drasticamente os riscos e dependendo do caso, colaborar para aprendizagens específicas. **Conclusão:** Os estudos realizados sobre o uso de telas na primeira infância, evidenciam que a exposição excessiva e não supervisionada pelos responsáveis, está diretamente associada a impactos negativos no desenvolvimento cognitivo, especialmente em aspectos como rendimento escolar, saúde física, mental, atenção e linguagem. Todavia, esses impactos variam conforme a quantidade de tempo, a qualidade do conteúdo e a supervisão parental. O uso orientado e com limites, pode reduzir riscos e até favorecer aprendizagens específicas, enquanto, o uso indiscriminado compromete drasticamente o processo de desenvolvimento infantil. Diante de tais resultados, recomenda-se priorizar interações presenciais, brincadeiras, limitar o tempo conforme a faixa etária e incentivar o uso educativo dessas telas.

Palavras-Chaves: Atrasos na linguagem; Desenvolvimento Infantil; Impactos; Primeira Infância; Telas.